

RESSONÂNCIAS PÓS-MODERNISTAS NO PARANÁ: O CASO JAIME LERNER

MARTINS, VITÓRIA MARIA MESQUITA

Universidade Estadual de Maringá

vitoriamesquitamartins.arq@gmail.com

RESUMO

A noção de zonas de contato arquitetônicas, entendidas como meios de dispersão de ideias, é fundamental para demonstrar aberturas interculturais na apropriação de referências em processo de projeto. Viagens, trabalhos e eventos ampliam repertórios e inserem arquitetos em debates mais amplos sobre o 'como fazer' arquitetura. No Brasil, Jaime Lerner foi representativo desse panorama de trocas e ressonâncias. Atuou no escritório francês de Candilis-Josic-Woods; formou-se na primeira turma do curso de Arquitetura e Urbanismo da Universidade Federal do Paraná; lecionou na Universidade de Brasília; trabalhou com David Libeskind; e admitiu inspiração na obra de Paul Rudolph. Essas experiências, articuladas a um debate global, repercutiram na configuração de seus projetos no Paraná.

Sua atuação política e urbanística é amplamente reconhecida, mas sua produção arquitetônica – concentrada nas décadas de 1960 e 1970 – é menos explorada. Pesquisas recentes a relacionam à nova sensibilidade pós-modernista, entendida como a transição gradual do alto modernismo para a aproximação com a cultura popular e a recuperação da apropriação eclética da história. Este artigo explora as características dessa sensibilidade em quatro projetos de Lerner: Residência Lerner (1963-1965), Conjunto Residencial do Bacacheri (1968, com Domingos Bongestabs), Escola Israelita Brasileira Salomão Guelmann (1969-1973, com Leo Grossman) e Edifício Casario (1978-1980). A seleção baseou-se na diversidade estilística e programática e em seu valor documental.

A pesquisa apoia-se em levantamento de acervo, análise gráfica e revisão de literatura, articuladas por triangulação entre fontes primárias, evidência gráfica e debate historiográfico. Os resultados apontam uma sensibilidade pós-moderna incipiente, marcada pela valorização do contexto físico e social, pela centralidade do usuário e pela metáfora formal. Essas evidências revelam a contribuição de Lerner ao processo de diversificação conceitual da arquitetura brasileira a partir de 1960.

Palavras-chave: CIRCULAÇÃO DE IDEIAS, ARQUITETURA PÓS-MODERNISTA, CURITIBA, ARQUITETURA BRASILEIRA

1. INTRODUÇÃO

A compreensão da arquitetura brasileira nos anos 1960 e 1970 exige reconhecer o fluxo de ideias que circularam globalmente e que repercutiram em práticas locais. Assim, a noção de zonas de contato arquitetônicas (Avermaete e Nuijsink 2021) é relevante para evidenciar como arquitetos brasileiros, ao estabelecerem contatos internacionais, produziram obras híbridas: enraizadas no contexto local e transpassadas por referências globais.

O arquiteto paranaense Jaime Lerner foi exemplo dentro deste panorama, porque sua trajetória reuniu diferentes meios de trocas. Trabalhou no escritório de David Libeskind em São Paulo em 1961. Em 1962, foi a Paris trabalhar com George Candilis, Alexis Josic e Shadrach Woods, integrantes do *Team 10*. À época, fixou residência na *Maison du Brésil* (Lerner 2011, 21), projetada por Lúcio Costa e Le Corbusier, e atuou nos projetos de Toulouse Le-Mirail e Fort-Lamy, representativos do sistema *from stem to cluster 1* (Vianna 2017, 12). Em 1969, assumiu a presidência do IPPUC (Pacheco 2010, 222). Quanto à docência, foi convidado na Universidade de Brasília, em 1968, e na Universidade da Califórnia em Berkeley, em 1978 (Lerner 2011, 55).

Essas vivências, atreladas a sua formação no recém-inaugurado curso de arquitetura da UFPR, integraram um repertório que refletiria em suas obras.

Se sua imagem se consolidou pela atuação política e urbanística, a produção arquitetônica de Lerner, ainda pouco valorizada, revela-se um campo fértil para investigar a transição entre o modernismo e a nova sensibilidade do período no Brasil. Este artigo investiga quatro obras que permitem discutir a flexibilidade de Lerner enquanto arquiteto, sua relação com o contexto local e sua adesão parcial a princípios pós-modernos, como a valorização da identidade cultural, a ênfase no usuário e o diálogo com a história.

2. A NOVA SENSIBILIDADE

O termo 'pós-modernismo' foi considerado adequado para nomear a renovação de sensibilidade e a lenta transformação cultural vivida pelas sociedades ocidentais a partir dos anos 1960 (Huysen 1991, 20). Essa mudança envolvia percepções, discursos e práticas mais próximos da cultura popular. Na arquitetura, Huysen (2006) destacou a retomada de elementos tradicionais, do simbolismo além da máquina e do cruzamento de códigos – recursos presentes nas vanguardas europeias, mas abandonados pelo urbanismo e pela arquitetura dos anos 1940 e 1950.

A sensibilidade emergente nos anos 1960 não implicou rejeição radical ao modernismo; antes, constituiu uma reação à sua forma amansada (Huysen 1991). Assim, a condição pós-moderna não deveria ser entendida apenas como um estilo ou ruptura absoluta em relação ao modernismo, mas como a reescrita e a renegociação de suas premissas, sendo o prefixo 'pós' relacional (Huysen 2006, 2). Essa perspectiva viabiliza a coexistência de procedimentos modernos e pós-modernos em um mesmo projeto, evitando reduções dicotômicas.

3. A ARQUITETURA DE JAIME LERNER NOS ANOS 1960 E 1970

A seleção das obras abrangidas pelo artigo se ampara no fato de que cada projeto mantém certa relação pessoal com o arquiteto: a residência foi feita para sua família; o Conjunto Residencial do Bacacheri integrou uma série de projetos realizados em associação com Domingos Bongestabs; a Escola Israelita resultou da colaboração com Leo Grossman – ambos pertencentes à comunidade judaica curitibana; e o Edifício Casario possibilitou a ampliação de sua residência por ser vizinho dela. Todos foram projetados em e para Curitiba, o que evidencia o vínculo entre a produção do arquiteto e o contexto urbano no qual estava inserido. Além disso, a diversidade tipológica e programática abrange desde a escala doméstica até equipamentos coletivos. Por fim, a delimitação temporal nos anos 1960 e 1970 assegura o enfoque em um período marcado por experiências significativas para Lerner: graduação, viagens, colaborações.

3.1. Residência Lerner (1963-1965)

A Residência Lerner é o projeto no qual Lerner atuou como projetista, cliente e usuário, condição que revela valores que lhe eram caros. Foi projetada logo depois da volta de Paris, para a disciplina de Composição da UFPR (Sanquetta 2022, 64), e foi concluída em 1965, após sua graduação. A vivência na *Maison du Brésil* parece ter orientado a adoção de elementos como o muro de pedras (não executado), a esquadria em mosaico, o teto ajardinado inclinado e a abertura de claraboias na laje inclinada. Porém, no processo de negociação de ideias, que envolve a seleção criteriosa seguida de adaptação, Lerner elegeu – de maneira crítica, lúcida – aquilo que fazia sentido para a sua realidade.

Figura 1. Elevação lateral da Residência Lerner. © Créditos: Instituto Jaime Lerner.

A laje ajardinada e inclinada no mesmo sentido da declividade do lote, no ponto mais alto, deparou-se com um ângulo obtuso formado por outra laje ajardinada e inclinada. Este encontro criou uma espécie de cumeeira,

ou seja, um símbolo tradicional reinterpretado. Acima, o arquiteto acomodou a caixa d'água, cujo concreto ornamentado com ranhuras foi inspirado por Paul Rudolph (Suzuki 2013, 9). Logo abaixo, localiza-se seu ateliê, elevado em um platô artificial que repete os platôs acomodados no solo.

Em oposição ao artefato escultural solto, Lerner encostou a casa em uma divisa do lote. Também rejeitou o *pilotis* em detrimento de uma arquitetura vinculada ao terreno, porque encaixou os setores da casa nos desníveis. O setor de serviços (com cozinha e lavanderia localizados próximos à entrada) e o setor social (sala de estar e lavabo ao centro da edificação) foram acomodados em um platô. O setor íntimo (com dormitórios e banheiro) ocupou o platô mais baixo e reservado, próximo ao fundo do terreno. Isto é, a formalização das atividades da residência tirou partido da condição do solo. Em detrimento da arquitetura enquanto forma, o arquiteto optou em se apropriar do entorno físico (Rosselli 2009). Portanto, a casa dialogou com a tradição modernista, mas apontou para uma sensibilidade emergente.

Figura 2. Plantas baixas da Residência Lerner. © Créditos: IJL.

Em 1979, Lerner adquiriu parte do lote vizinho, no qual foi construído o Edifício Casario, com o objetivo de ampliar sua residência construindo suíte e sala (Sanquetta 2022, 78). Essa ocorrência reiterou a adesão do

arquiteto à nova sensibilidade: ele não concebeu a residência como artefato concluído e estático. A obra estaria aberta a transformações conforme as necessidades. O projeto, então, não foi um limitador fixo: foi uma entidade em movimento que interagiu dinamicamente com ambiente, tempo e usuários (Latour e Yaneva 2008).

Figura 3. Em primeiro plano, Residência Lerner; ao fundo, Edifício Casario. © Créditos: autora, 2024.

3.2. Conjunto Residencial do Bacacheri (1968)

Este conjunto foi projetado em 1968, durante a associação entre Lerner e Domingos Bongestabs. Inédito na literatura, o projeto foi encontrado no Arquivo Público Municipal de Curitiba, não foi construído e seria implantado em um terreno de meio de quadra com aclave no bairro Bacacheri.

As quatorze casas (de formato "L") seriam ordenadas em dois grupos de sete, espelhados, mas invertidos; e seriam independentes umas das outras. Os banheiros ocupariam volume à parte das edificações principais, em cilindros cobertos por lajes impermeabilizadas.

Figura 4. Implantação do Conjunto Residencial do Bacacheri. © Créditos: Arquivo Público Municipal de Curitiba.

Lerner e Bongestabs realizaram uma arquitetura vinculada ao terreno, visto que o conjunto tiraria partido da condição do solo: sete pares de casas distribuídos em sete platôs que se ergueriam até o fundo. A formalização das atividades também estaria condicionada ao entorno físico, porque os setores de cada casa seriam encaixados nos platôs seguindo a atividade.

Em cada unidade, os dormitórios seriam locados em um nível mais baixo e mais reservado, voltados às divisas laterais. Os volumes cilíndricos orientariam o posicionamento de escadas, que acessariam níveis mais altos destinados aos setores social e de serviço. Esses volumes sociais se destacariam em altura e posicionamento, já que estariam voltados à circulação comum central – aspecto que justifica o espelhamento dos grupos. A inversão deles conferiria dinamismo ao conjunto e, simultaneamente, privacidade a cada residência.

Figura 5. Planta tipo do Conjunto Residencial do Bacacheri. © Créditos: APMC.

O partido escolhido para o volume puro dos banheiros integra soluções projetuais advindas do modernismo. Porém, as coberturas de cada casa seriam perpendiculares e inclinadas, com telhados de uma água: solução convencional e econômica, apta para este meio social.

Ademais, ao analisar a disposição do conjunto, percebe-se que o percurso central ligaria a rua às moradias, orientaria a posição delas e acompanharia a inclinação natural do terreno. Lerner parece ter apreendido as estratégias projetuais de Candilis-Josic-Woods². O curitibano reinterpretou a noção de *stem* para a escala arquitetônica: o trajeto central seria o eixo organizador que daria coesão ao projeto e dialogaria com as condições locais. A partir dele, consolidar-se-ia a relação de interdependência entre os dois agrupamentos de casas – uma reinterpretação arquitetônica dos *clusters* – e o sentimento de coletividade. A circulação, no caso, é o elemento que assegura o funcionamento do conjunto de modo singular nesse terreno específico.

Figura 6. Corte do Conjunto Residencial do Bacacheri. © Créditos: APMC.

3.3. Escola Israelita Brasileira Salomão Guelmann (1969-1973)

Em colaboração com Leo Grossman, Lerner projetou essa escola em 1969. Ambos faziam parte da comunidade judaica de Curitiba, e Grossman havia sido professor de Lerner anos antes na UFPR.

Formalmente, a obra guarda vínculos com o brutalismo paulista. Nota-se emprego de concreto aparente; aplicação interna de átrio que, verticalmente, relaciona-se ao arranjo em níveis, enfatizando visuais e circulações; iluminação zenital; e circulações potencializadas tanto internamente, ao determinar a setorização do programa, quanto externamente, com expressividade significativa na escada helicoidal. Entretanto, a Escola Israelita transcende essa linguagem.

Figura 7. Escola Israelita Brasileira Salomão Guelmann. © Créditos: André Nacli, 2022.

Entre os elementos que se mostraram recorrentes na arquitetura de Lerner, neste edifício aparecem o tratamento plástico das superfícies com concreto ranhurado, a adoção de tijolos aparentes em uma das fachadas e a inserção de madeira no pátio. Tais escolhas aproximam a experiência do usuário a um ambiente acolhedor. Do lado de Grossman, sobressai-se a racionalidade na organização do espaço, o detalhamento minucioso das esquadrias – aspectos ligados à sua experiência com Mies van der Rohe (Pacheco 2010, 56) – e a concepção volumétrica em tronco de pirâmide, que particulariza a massa construída.

Figura 8. Pátio interno da Escola Israelita. © Créditos: André Nacli, 2022.

A presença da sinagoga (à direita no corte) integrada ao programa escolar é relevante, porque ligou a prática religiosa ao interior da instituição ao mesmo tempo que a destaca. A criação deste espaço simbólico reforça o senso de identidade e pertencimento nos alunos, em gesto que conectou educação e memória cultural.

Figura 9. Corte da Escola Israelita. © Créditos: APMC.

O caráter híbrido do projeto decorre das experiências internacionais dos arquitetos. Grossman esteve nos Estados Unidos, onde cursou pós-graduação no *Illinois Institute of Technology* (Pacheco 2010, 56). Desta experiência, absorveu princípios de clareza estrutural e ordenação espacial. Lerner, por sua vez, aproximou-se das críticas ao modernismo hegemônico durante a atividade com Candilis-Josic-Woods. Suas trajetórias evidenciam como a imersão em zonas de contato arquitetônicas influenciaram na seleção e adaptação de referências externas para o contexto curitibano, resultando em uma arquitetura multiautoral (Avermaete e Nuijsink 2021).

A Escola Israelita, portanto, não deve ser compreendida apenas como manifestação brutalista. Ao conjugar texturas, materiais, referências simbólicas e experiências internacionais, a obra se configura como expressão policonceitual. Sua arquitetura foi capaz de equilibrar racionalidade para a formalização das atividades, identidade cultural e abertura a trocas interculturais.

3.4. Edifício Casario (1978-1980)

O Edifício Casario, projetado em 1978, combinou uso comercial no térreo e unidades residenciais de diferentes tipologias: apartamentos compactos, quitinetes e duplex *maisonette*. O prédio localiza-se na Avenida João Guadalberto, eixo que integra o Setor Estrutural de Curitiba 3.

A implantação explorou o formato irregular do lote para integrar o núcleo de circulação vertical ao tronco do edifício e adotou corredores laterais tipo balcão. As instalações sanitárias concentraram-se no centro da planta, liberando os demais espaços para ambientes amplos e flexíveis. Essa tipologia, composta por unidades variadas e *maisonette* com acesso por balcão lateral, remete a experiências do Team 10, como no projeto Golden Lane de Alison e Peter Smithson (Vianna 2011, 255).

Como na *Unité d'Habitation*, de Le Corbusier, Lerner reduziu a área destinada à passagem e privilegiou a orientação dupla das moradias, em disposição que viabilizou a ventilação cruzada.

Figura 10. Planta baixa duplex do Edifício Casario. © Créditos: APMC.

Com modulação estrutural regular em dois eixos de pilares, os duplex, apoiados por mãos-francesas, projetaram-se alternadamente em balanço nas elevações. As quitinetes, marcadas por janelas em fita, foram recuadas. Este arranjo conferiu personalidade às moradias porque, pela fachada, é possível identificar cada uma delas por diferença volumétrica.

Figura 11. Corte do Edifício Casario. © Créditos: APMC.

O partido remete à tipologia da casa urbana alinhada à rua, fato que indica a adesão de Lerner a princípios historicistas. Parece ter havido inspiração no estilo enxaimel germânico, cuja comunidade é presente em Curitiba. Coberturas aparentes inclinadas, telha capa canal, madeira e floreiras se articulam nas fachadas ritmadas que evocam memórias da cidade tradicional. Esse recurso pode ser lido à luz da noção de tipo formulada por Aldo Rossi em *A arquitetura da cidade* (1966). Rossi (2016) defendia que a permanência das formas urbanas e a analogia com a história eram instrumentos legítimos do projeto contemporâneo.

O Casario, portanto, operou nessa chave: sua fachada não é mero ornamento, mas metáfora formal que usa da simbolização cultural (Rosselli 2009) para estimular o senso de pertencimento.

Figura 12. Edifício Casario. © Créditos: João Vitor Sarturi, 2022.

4. CONSIDERAÇÕES FINAIS

A análise dos projetos apontou que Lerner, nos anos 1960 e 1970, não seguiu uma matriz estilística única, mas operou em abordagem coexistencial, articulando o modernismo e a sensibilidade emergente conforme a circunstância. Na Residência Lerner, observa-se o impacto direto da experiência parisiense, cujos elementos foram criteriosamente adaptados a uma obra vinculada ao lugar. No Conjunto Residencial do Bacacheri, a interlocução com Candilis-Josic-Woods foi reinterpretada para uma escala menor com ênfase coletiva. Na Escola Israelita, a linguagem brutalista foi reinterpretada de modo local, enquanto o Edifício Casario expressou, por meio da referência tipológica, o cruzamento de códigos característico do período.

Essa diversidade revela a relevância de sua obra: ao valorizar o usuário, o entorno e a memória, Lerner ressoou tendências internacionais sem romper com as especificidades locais e com a arquitetura brasileira de seu tempo. A ampliação das zonas de contato arquitetônicas permite compreender sua produção como um campo multiautoral e policonceitual, no qual diferentes agentes e repertórios se encontraram, configurando uma cultura projetual pautada pela colaboração e pela negociação de ideias em rede.

O caso Lerner, assim, exemplifica como a arquitetura brasileira da segunda metade do século XX se construiu em zonas de contato permeadas por trocas, reinterpretações e experimentações compartilhadas.

5. NOTAS

1 Estes projetos pretendiam integrar o programa habitacional às vias, em configuração coerente com a topografia. Essa atuação menos utópica expressou sensibilidade ao reconhecer que o projeto deveria se ancorar na realidade, no usuário e na escala da rua. O contexto local e as pessoas assumiram primazia sobre uma estética universal e abstrata. Assim, o repertório de Candilis-Josic-Woods revelou uma abordagem coexistencial (Avermaete 2005, 18): suas soluções integraram o respeito às tradições vernaculares sem descartar princípios modernistas, como a ordenação territorial por eixos.

2 O stem consistiria em um eixo estruturador de circulação e equipamentos coletivos, concebido como tronco capaz de orientar o crescimento urbano contínua e adaptavelmente. Em sua evolução, no projeto para Fort-Lamy, os autores introduziram a ideia de cluster. Articularam ao stem unidades habitacionais em agrupamentos interligados, analogamente à cidade histórica, onde ruas organizavam células residenciais que se consolidavam em distritos (Avermaete 2003, 260).

3 Definem-se como eixos de crescimento, de uso misto e de suporte à rede de circulação urbana, previstos no Plano de Curitiba (Vianna 2017, 475).

6. REFERÊNCIAS

- AVERMAETE, Tom. "Stem and Web". Em *Team 10: Between modernity and the everyday*, editado por Dirk van den Heuvel, 237-281. Netherlands: TU Delft, 2003.
- AVERMAETE, Tom. *Another Modern: the post-war architecture and urbanism of Candilis-Josic-Woods*. Rotterdam: NAI Publishers, 2005.
- AVERMAETE, Tom e Nuijsink, Cathelijne. "Architectural contact zones: another way to write global histories of the post-war period?". *Architectural Theory Review* 25, nº 3 (2021): 350-361. <https://doi.org/10.1080/13264826.2021.1939745>.
- HUYSSSEN, Andreas. "Mapeando o pós-moderno". Em *Pós-Modernismo e Política*, editado por Heloisa Buarque de Hollanda, 15-80. Rio de Janeiro: Rocco, 1991.
- HUYSSSEN, Andreas. "Introduction: Modernism after Postmodernity." *New German Critique*, nº 99 (Outono 2006): 1-5. Durham: Duke University Press. <https://www.jstor.org/stable/27669174>.
- LATOURE, Bruno e Yaneva, Alben. "Give Me a Gun and I Will Make All Buildings Move: An ANT's View of Architecture." *Ardeth*, nº 1 (2017): 103-111. <https://doi.org/10.17454/ardeth01.08>.
- LERNER, Jaime. *O que é ser urbanista (ou arquiteto de cidades)*. Rio de Janeiro: Editora Record, 2011.
- PACHECO, Paulo Cesar Braga. "A Arquitetura do Grupo do Paraná (1957-1980)". Tese de Doutorado, Universidade Federal do Rio Grande do Sul, 2010.
- REGO, Renato Leão. "Curitiba 1960s Transformations and Postmodern Ideas." *International Planning History Society Proceedings, 19th IPHS Conference, City-Space-Transformation, TU Delft*, (julho 2022), editada por Carola Hein. Delft: TU Delft Open, 2022. <https://doi.org/10.7480/iphs.2022.1.6438>.

- ROSSELLI, Juan Pablo Aschner. "¿Cómo concebir un proyecto arquitectónico?". *Dearq* 1, nº 5 (dezembro 2009): 30-41. <https://doi.org/10.18389/dearq5.2009.03>.
- ROSSI, Aldo. *A arquitetura da cidade*. Lisboa: Edições 70, 2016.
- SANQUETTA, Felipe Taroh Inoue. "A Casa do Arquiteto em Curitiba: estudo de três residências de arquitetos 1964-1981". Dissertação de Mestrado, Universidade de São Paulo, 2022.
- SUZUKI, Juliana Harumi. "Um Conceito em Concreto: Residência Jaime Lerner em Curitiba." Trabalho apresentado no X Seminário Docomomo Brasil: Arquitetura Moderna e Internacional: conexões brutalistas 1955-75, Curitiba, 15-18 outubro 2013.
- VIANNA, Fabiano Borba. "Estudo e evolução do projeto de plantas de apartamentos de Curitiba: 1943-2004". Dissertação de Mestrado, Faculdade de Arquitetura e Urbanismo, Universidade de São Paulo, 2011.
- VIANNA, Fabiano Borba. "O Plano de Curitiba 1965-1975: Desdobramento de outro moderno brasileiro". Tese de Doutorado, Faculdade de Arquitetura e Urbanismo, Universidade de São Paulo, 2017.

7. BIOGRAFIA

Vitória Maria Mesquita Martins graduou-se em Arquitetura e Urbanismo pela UEL. É mestranda no Programa Associado UEM/UEL de Pós-Graduação em Arquitetura e Urbanismo e integra o grupo de pesquisa "Arte, Arquitetura, Cidade" da UEM. Desenvolve estudos no projeto de pesquisa "Ideias globais, respostas locais: a ressonância do modelo curitibano na arquitetura e no urbanismo da segunda metade do século XX", cujo coordenador é Renato Leão Rego. O presente trabalho foi realizado com apoio da Fundação Araucária/SETI, por meio de bolsa concedida a Vitória Maria Mesquita Martins.